

TABIY FANLAR TA'LIMI JARAYONIGA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNI

Masharipov Madiyor Palvannazirovich¹
Sumberdiyev Rakhimbergan Rakhmanovich²

¹ Toshkent shahar xalq ta'limi xodimlarini qayta tayyorlash va ularning malakasini xududiy markazi "Aniq va tabiiy fanlar metodikasi kafedrasida katta o'qituvchisi, ² Xorazm viloyat Ko'shko'pir tumani K.Avezov nomli 46-maktab Fizika fani o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6632385>

Abstract

Ushbu maqolada umumta'lim maktablarida ta'lim sifat va samaradorligini oshirishda axborot va raqamli texnologiyalaridan samarali foydalanish usullari bayon etilgan.

Key words: цифровых технологий, Crocodile.ICT, Crocodile Physics, Crocodile Chemistry, Phet, VBB.

Raqamli texnologiyalar hozirgi kunda barcha sohalarda keng tadbiq etilmoqda. Shu jumladan raqamli iqtisodiyot, raqamli ta'lim va boshqalar. Ta'lim sohasida raqamli texnologiyalardan foydalanish ta'lim samaradorligini oshirishda katta imkoniyatlarni yaratmoqda. Jumladan kundalik hayotimizda online to'lov xizmatlaridan foydalanish, buyumlar interneti, blokcheyn texnologiyalar va u vositasida yurutiladigan turli-tuman jarayonlar, yangi boshqariv va nazorat usullarining tadbiq qilinishi, katta ma'lumotlar bazalari (big data) tarkib topishi, sun'iy intellekt va intellektual boshqaruv tizimlarhiing amalga oshishilani keltirib o'tishimiz mumun. Shu bilan bir qatorda dars mashg'ulotlarida yani tabiiy fanlarni o'qitishda ham raqamli texnologiyalaridan foydalanish imkoniyatlari mavjud. Tabiiy fanlarda vertaul laboratoriya mashg'ulotlari, 3D texnologiyalar, suniy intellektlardan online va offline foydalanish imkoniyatlarini beruvchi dasturlar ham raqamli texnologiyaning bir misolidir. Bu borada ta'lim sohasidagi barcha islohatlarning asosiy maqsadi ma'naviy jihatdan mukammal rivojlangan insonlarni tarbiyalash, ta'lim tizimini takomillashtirish, dars jarayonlarini axborot va raqamli texnologiyalari asosida har tomonlama zamon talabiga mos ravishda amalga oshirishdan iboratdir.

Ta'lim jarayonida foydalaniladigan dars vositalari (online virtual dasturlar, tarqatma materiallar, texnik vositalar va boshqalar) dars jarayonini qiziqarli va o'qituvchi hamda ta'lim oluvchilar uchun ko'plab imkoniyatlar beradi. Bu dasturlar yordamida ta'lim oluvchilarda tasavvur qilishi va amalda bajarishi imkoni bo'lmagan jarayonlarni hamda ularning xavfsizligi ta'minlash maqsadida virtual amalga oshirish imkonini beradi.

Bu dasturlarga ya'ni tabiiy fanlarni raqamli o'qitishda Crocodile Physics, Crocodile Chemistry, Phet, Yanka, Vbb va boshqa dasturlardan virtual laboratoriyalarda foydalanish katta samara beradi. Phet dasturida ham raqamli texnologiyalarga asoslangan virtual darslarni amalga oshirishimiz

tayyorlangan vertal laboratoriya ishlarini <https://ictschool.uz/fizika/>, <https://ictschool.uz/kimyo/> talim saytlaridan ham online yoki ofline foydalanish imkoniyati mavjud.

Crocodile Physics, Crocodile Chemistry dasturlarida tabiiy fanlar bo'yicha vertual laboratoriya mashg'ulotlarini olib borishimiz mumkin.

ham shular jumlasidan dasturiga asoslangan holda laboratoriya ishlarini amalga oshiradi.

hisoblanib bunda Arduino

Ushbu dasturlar orqali mashishg'ulotdagi muammolarni hal etish va dars jarayonlarini mazmunli va qiziqarli tashkil etish, o'quvchilardagi ko'plab g'oyalarni yuzaga chiqarish imkoniyatlarini beradi. Raqamli texnologiyalar, virtual ta'lim dasturlaridan foydalanish o'quvchilarda bo'sh vaqtlarini mazmunli tashkil etish, internet resurslaridan maqsadli foydalanish orqali ularning ta'limga qiziqishini oshirish, kompyuter savodxonligini va mantiqiy, aqliy, ijodiyfikrlash qobiliyatlarini rivojlantirish imkoniyatlarini yaratadilar.

Использованная литература:

1. Sh.Mirziyoyev. Qonun ustuvorligi va inson manfaatlarini ta'minlash – yurt taraqqiyoti va xalq farovonligining garovi. Toshkent – 2016.
2. Sh.Mirziyoyev. "Erkin va farovon, demokratik O'zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz". Toshkent – 2016.
3. Abduqodirov A., Ishmuxamedov R., Pardaev A. Ta'limda innovatsion texnologiyalar. -T, Iste'dod, 2008, 180 bet.
4. M.P.Mashriov "Kimyo va Fizika fanlarini o'qitishda axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan samarali foydalanish" moduli bo'yicha o'quv uslubiy majmua T.:2021 yil
5. <http://vascak.cz> – Umumo'rta ta'lim maktablarida virtual laboratoriyalar sayti (uz, en, ru,...)
6. <https://ictschool.uz>- Al Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari maktabi veb sayti.